

پانزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی فرماندهی و کنترل ایران، آبان ماه ۱۴۰۳

معرفی شاخص خشکسالی مبتنی بر ماهواره گریس بر اساس وضعیت تالاب گاوخونی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲

الهه خصالی^{۱*}، الهام قاسمی

تاریخ دریافت:

تاریخ پذیرش:

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده‌های طبیعی پیچیده و شایع است که تأثیرات زیان‌بار آن بر محیط زیست، اقتصاد، جامعه و کشاورزی غیرقابل انکار است. مدیریت بهینه خشکسالی به واسطه استفاده از شاخص‌های معتبر و دقیق می‌تواند از خسارات عمده جلوگیری کند. این مقاله به معرفی و ارزیابی شاخص خشکسالی مبتنی بر داده‌های ماهواره گریس می‌پردازد که با توجه به وضعیت تالاب گاوخونی استان اصفهان در بازه زمانی ۲۳ ساله از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، از شاخص شدت خشکسالی مبتنی بر ذخیره کل آب، که از داده‌های ماهواره گریس استخراج شده، استفاده شده است. این شاخص توانایی منعکس کردن شرایط واقعی خشکسالی را دارد و اثر عوامل غیرطبیعی را در تخمین خشکسالی کاهش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که این شاخص علاوه بر داشتن همبستگی قابل توجه با مشاهده‌های میدانی، به طور دقیق میزان خشکسالی و تغییرات آن را در طول زمان نشان می‌دهد. استفاده از سنجش از دور ماهواره‌ای به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پایش شرایط خشکسالی در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی، اهمیت زیادی دارد. ماهواره گریس با ارائه داده‌های جامع از ذخیره آب سطحی، ذخیره رطوبت خاک و ذخیره آب زیرزمینی، امکان پایش دقیق‌تری از وضعیت خشکسالی را فراهم می‌آورد. تعیین شاخص‌های استاندارد خشکسالی بر اساس داده‌های ماهواره‌ای، به درک بهتر تأثیرات تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی کمک شایانی می‌کند. این تحقیق با بررسی جامع داده‌های ماهواره گریس و تحلیل دقیق تغییرات ذخیره آب تالاب گاوخونی، به ارائه یک شاخص معتبر و کارآمد برای پایش خشکسالی پرداخته است که می‌تواند در مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش خطرات ناشی از خشکسالی موثر باشد.

واژگان کلیدی: خشکسالی، ماهواره گریس، شاخص استاندارد، تالاب گاوخونی، مجموع ذخیره آب

۱. طرح مساله

خشکسالی به وضعیت آب و هوایی طاقت فرسایی گفته می‌شود که با کمبود رطوبت همراه است [۱]. یکی از پیچیده‌ترین و شایع‌ترین پدیده‌ها که در عین حال از فاجعه‌های طبیعی در جهان به حساب می‌آید، خشکسالی است [۲]. خشکسالی به طور عمده بر محیط زیست، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی تأثیرگذار است. از این‌رو پایش و ارزیابی موثر خشکسالی‌ها در پیش‌گیری از

^۱ استادیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، khesali@kntu.ac.ir

^۲ نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) ghaseme.elham@gmail.com

آسیب‌های کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی و مدیریت منابع آب، برای اتخاذ راهبردهای مناسب امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد [۳، ۴]. این تاثیر به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم، منابع مختلف را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به عنوان مثال بخش کشاورزی و محیط زیست بطور مستقیم و بخش اقتصاد بطور غیر مستقیم از خشکسالی تاثیر می‌پذیرند، از طرفی بخش حیاتی و مهم در کاهش خطر خشکسالی، پایش آن است [۵].

بطور کلی خشکسالی، ناشی از کمبود آب است که بطور مستقیم با کاهش بارندگی، رواناب سطحی پایین و کاهش سطح غیر طبیعی دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی و مخازن در ارتباط است [۶]. در روش پایش خشکسالی سنتی داده‌های به دست آمده از ایستگاه‌های هواشناسی مورد استفاده قرار می‌ییرند. ناهمگونی محیطی در منطقه و کمیاب بودن داده‌های ایستگاه، دست یابی به اطلاعات در مقیاس بزرگ و ویژگی‌های توزیع دقیق خشکسالی، دشوار است [۳، ۷].

شکل ۱- تصاویر ماهواره ای تالاب گاوخونی- سنتینل ۲، تصویر بالا (بهمن ۱۳۹۹)- تصویر پایین (بهمن ۱۴۰۰)

۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

سنجش از دور ماهواره ای یک ابزار قدرتمند برای پایش شرایط خشکسالی پوشش‌های منطقه ای و جهانی است [۸]. یکی از ابزارهایی که می‌تواند دیدگاهی یکپارچه در مورد شاخص‌های خشکسالی ارائه دهد، ماهواره گریس^۲ است. این ماهواره می‌تواند ذخیره آب را به صورت یکپارچه از سطح زمین تا عمیق‌ترین سفره‌های زیرزمینی ارائه دهد از جمله این تغییرات ذخیره آب می‌تواند به ذخیره آب سطحی، ذخیره رطوبت خاک و ذخیره آب زیرزمینی اشاره کرد [۹]. تعیین یک شاخص استاندارد خشکسالی که بتواند بطور جامع تغییرات موجود در آب را نشان دهد، کمک شایانی به درک بهتر تاثیرات انسانی و تغییرات آب و هوایی می‌کند. خشکسالی

^۲ Grace Satellite

دارای ماهیتی پیچیده است و به چندین پارامتر بستگی دارد، همین عامل باعث ایجاد تنوع زیادی از شاخص‌های پایش خشکسالی شده است [۱۰].

۱-۱. مقدمه و هدف

در مقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع و کارهای انجام شده به همراه ویژگی‌های آن کارها بیان می‌شود. در ادامه، تلاشی که در مقاله و در تبیین کار انجام شده برای رفع مشکلات و کاستی‌های موجود، گشودن گره‌ها یا حرکت به سمت یافته‌های نو صورت گرفته است در یکی دو پاراگراف توضیح داده می‌شود.

معمولاً چهار دسته کلی برای خشکسالی‌ها در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از خشکسالی هیدرولوژیکی که از کمبود جریان و ذخیره آب ناشی می‌شود، خشکسالی کشاورزی به کاهش رطوبت خاک و عدم موفقیت در کشت محصول، خشکسالی هواشناسی کمبود بارندگی یک منطقه در یک بازه زمانی و خشکسالی اجتماعی-اقتصادی به ناتوانی منابع آب در تامین نیازهای آبی اطلاق می‌شود [۱۲].

یکی از مهم‌ترین ابزارها در پایش چالش خشکسالی، شاخص خشکسالی می‌باشد که به وسیله آن‌ها می‌توان این چالش را مدیریت کرد. تعدادی از شاخص‌های ماهواره گریس که امروزه برای توصیف خشکسالی مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از شاخص خشکسالی آب زیرزمینی مبتنی بر گریس (GGDI) [۶]، شاخص کمبود ذخیره آب (WSDI) [۱۳] و شاخص انحراف اقلیم شناسی ترکیبی (CCDI) [۱۴] هستند. شاخص‌های خشکسالی علاوه بر عوامل طبیعی در اثر برخی عوامل انسانی نیز ایجاد می‌شوند، برای غلبه بر نقطه ضعیف‌های شاخص‌های فعلی، مقاله [۱۵] یک شاخص جدید با عنوان شاخص شدت خشکسالی (GRACE-DSI) [۱۰] با سری زمانی ذخیره سازی کل آب TWS^۷ ارائه داده است. این شاخص می‌تواند شرایط واقعی خشکسالی مرتبط با تغییر اقلیم را نشان دهد. مقاله حاضر در صدد بررسی روش‌های خشکسالی و ارائه روش موثر برای پایش آن است. هدف از این مقال ارائه روش‌های جدید برای پایش خشکسالی مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای GRACE و بهبود دقت این روش‌های می‌باشد. همچنین مقایسه دوره‌های مختلف بارش و تحلیل تغییرات ذخیره آب در طول زمان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد.

۲-۱. روش تحقیق

تالاب‌ها به عنوان اکوسیستم‌های آبی، مزایای فراوانی برای انسان و محیط زیست دارد از جمله تنظیم آب و هوا، ذخیره آلاینده‌ها در خاک، تامین و تصفیه آب، حفظ پوشش گیاهی و کاهش گازهای گلخانه‌ای. در دهه‌های اخیر، تالاب‌ها به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی، فقدان برنامه مدیریت یکپارچه برای تالاب‌ها و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند [۱۶]. تالاب گاوخونی یکی از تالاب‌های بین‌المللی و مهم ایران است که در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و حوضه زاینده رود قرار دارد. این

^۲ GRACE-Based Groundwater Drought Index (GGDI)

^۴ Water Storage Deficit Index (WSDI)

^۵ Combined Climatologic Deviation Index (CCDI)

^۶ GRACE-Drought Severity Index (GRACE-DSI)

^۷ Total Water Storage

حوزه یکی از صنعتی‌ترین و پرجمعیت‌ترین حوزه‌های آبخیز ایران است [۱۷]. این تالاب در سال‌های اخیر به دلیل عواملی مانند کمبود شدید آب، انتقال آلاینده‌های شیمیایی و دخالت‌های انسانی خشک شده و اقلیم پیرامون را تحت تاثیر قرار داده است [۱۸]. این تالاب از مکان‌های کویری و گرم در ایران به شمار می‌رود، دمای متوسط روزانه آن هر ماه بین ۱۸/۳ و ۲۸/۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب در ماه‌های دی و تیر است. ارتفاع تالاب نسبت به سطح دریا ۱۴۷۵ متر و مساحت این تالاب ۴۱۷/۷ کیلومتر مربع است. تالاب در مختصات جغرافیایی ۵۲°۴۵ تا ۵۲°۵۲ طول شرقی و ۳۰°۳۰ تا ۳۲°۵۸ عرض شمالی قرار دارد [۱۹]، شکل ۳ موقعیت جغرافیایی این تالاب را نشان می‌دهد. تنها منبع مداوم و اصلی تامین آب این تالاب، رودخانه زاینده رود است که سرچشمه آن در ارتفاعات زردکوه بختیاری قرار دارد [۲۰]. پوشش گیاهی این حوضه در چند دهه گذشته از فراوانی بالایی برخوردار بوده است که منجر به شناسایی ۹۱۰ گونه گیاهی از جمله زیتنی، خوراکی و دارویی شده که مانند سیستم تصفیه طبیعی عمل می‌کند. خشک شدن رودخانه زاینده رود باعث تبدیل شدن تالاب گاوخونی به نمک زار شده و اکوسیستم منطقه را دچار تغییرات منفی شدیدی از جمله کاهش پوشش جانوری و گیاهی کرده است [۱۱].

۳-۱. داده‌های مورد استفاده

۱-۳-۱ منطقه مورد مطالعه

تالاب‌ها به عنوان اکوسیستم‌های آبی، مزایای فراوانی برای انسان و محیط زیست دارد از جمله تنظیم آب و هوا، ذخیره آلاینده‌ها در خاک، تامین و تصفیه آب، حفظ پوشش گیاهی و کاهش گازهای گلخانه‌ای. در دهه‌های اخیر، تالاب‌ها به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی، فقدان برنامه مدیریت یکپارچه برای تالاب‌ها و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند [۱۶]. تالاب گاوخونی یکی از تالاب‌های بین‌المللی و مهم ایران است که در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و حوضه زاینده رود قرار دارد. این حوزه یکی از صنعتی‌ترین و پرجمعیت‌ترین حوزه‌های آبخیز ایران است [۱۷]. این تالاب در سال‌های اخیر به دلیل عواملی مانند کمبود شدید آب، انتقال آلاینده‌های شیمیایی و دخالت‌های انسانی خشک شده و اقلیم پیرامون را تحت تاثیر قرار داده است [۱۸]. این تالاب از مکان‌های کویری و گرم در ایران به شمار می‌رود، دمای متوسط روزانه آن هر ماه بین ۱۸/۳ و ۲۸/۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب در ماه‌های دی و تیر است. ارتفاع تالاب نسبت به سطح دریا ۱۴۷۵ متر و مساحت این تالاب ۴۱۷/۷ کیلومتر مربع است. تالاب در مختصات جغرافیایی ۵۲°۴۵ تا ۵۲°۵۲ طول شرقی و ۳۰°۳۰ تا ۳۲°۵۸ عرض شمالی قرار دارد [۱۹]، شکل ۳ موقعیت جغرافیایی این تالاب را نشان می‌دهد. تنها منبع مداوم و اصلی تامین آب این تالاب، رودخانه زاینده رود است که سرچشمه آن در ارتفاعات زردکوه بختیاری قرار دارد [۲۰]. پوشش گیاهی این حوضه در چند دهه گذشته از فراوانی بالایی برخوردار بوده است که منجر به شناسایی ۹۱۰ گونه گیاهی از جمله زیتنی، خوراکی و دارویی شده که مانند سیستم تصفیه طبیعی عمل می‌کند. خشک شدن رودخانه زاینده رود باعث تبدیل شدن تالاب گاوخونی به نمک زار شده و اکوسیستم منطقه را دچار تغییرات منفی شدیدی از جمله کاهش پوشش جانوری و گیاهی کرده است [۱۱].

۴-۱. داده‌های ماهواره Grace[^]

[^] gravity recovery and climate experiment

ماهواره گریس توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی^۹ (ناسا) و مرکز هوافضای آلمان^{۱۰} (DLR) پرتاب شد. گریس شامل دو ماهواره است و ویژگی‌های گرانشی زمین را با استفاده از محدوده باند K مایکروویو برای بررسی منابع آب اندازه‌گیری می‌کنند. گریس سه سطح از محصولات را ارائه می‌دهد که در میان آن‌ها داده‌های سطح ۱ داده‌های خام هستند و در دسترس عموم نیستند [۲۱]. محصول سطح ۲ شامل داده‌های پردازش شده است که تخمین ماهانه میدان گرانش را به صورت ضریب هارمونیک کروی تولید می‌کند. داده‌های این سطح توسط ۳ مرکز مختلف تولید می‌شوند، از جمله S-GFZ^{۱۱}، مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه تگزاس^{۱۲} (S-CSR)، و آزمایشگاه پیشرانس جت^{۱۳} (S-JPL). محصول سطح ۳ همچنین برای کاربرانی که ترجیح می‌دهند از داده‌ها به عنوان ناهنجاری‌های توده‌ای در مقیاس شبکه‌ای (GRACE-Tellus) استفاده کنند، پردازش می‌شود [۲۲].

۵-۱. شاخص‌های مهم در پایش خشکسالی

برای پایش خشکسالی شاخص‌های متفاوتی تعریف شده که با ترکیبی از متغیرهای هواشناسی و اقلیمی محاسبه می‌شوند. مهم‌ترین متغیر در تعریف شدت و بزرگی خشکسالی، بارش است. شاخص‌هایی که برای توصیف شدت خشکسالی معرفی شده عبارتند از شاخص بارش استاندارد (SPI)^{۱۴}، شاخص دهک‌ها (DI)^{۱۵}، شاخص شاخص درصدی از نرمال (PN)^{۱۶}، شاخص مقدار Z (ZSI)^{۱۷}، شاخص بهبود یافته چینی Z (MCZI)^{۱۸} و شاخص چینی Z (CZI)^{۱۹} [۳۰].

۱-۵-۱ شاخص شدت خشکسالی گریس (Grace-DSI)

سری زمانی ذخیره کل آب گریس^{۲۰} با استفاده از روش سری زمانی Loess^{۲۱} به سه بخش روندهای بلندمدت، سیگنال‌های فصلی و باقی مانده‌ها تجزیه می‌شوند. روش STL که معمولاً برای تشخیص الگوهای غیر خطی در برآوردهای روند استفاده می‌شود، یک روش قوی و کارآمد محاسباتی است [۳۳]. فرمول محاسبه این روش به شرح زیر است:

$$S_{total} = S_{long-term} + S_{seasonality} + Residuals \quad (7)$$

^۹ National Aeronautics and Space Administration

^{۱۰} German Aerospace Center

^{۱۱} GeoForschungsZentrum Potsdam

^{۱۲} University of Texas Center for Space Research

^{۱۳} Jet Propulsion Laboratory

^{۱۴} Standardized Precipitation Index

^{۱۵} Deciles Index

^{۱۶} Percent of Normal

^{۱۷} Z-Score Index

^{۱۸} modified CZI

^{۱۹} China-Z index

^{۲۰} GRACE-TWS (total water storage)

^{۲۱} STL

در فرمول بالا S_{total} ذخیره کل آب - گریس اصلی است، $S_{long-term}$ روند بلند مدت، $S_{seasonality}$ سیگنال فصلی و $Residuals$ بخش باقی مانده است [۳۴].

شاخص شدت خشکسالی^{۲۲} به عنوان ناهنجاری استاندارد شده از مقادیر ذخیره کل آب - گریس به روش زیر محاسبه می‌شود:

$$GRACE - DSI_{i,j} = \frac{TWS_{i,j} - \overline{TWS_j}}{\sigma_j} \quad (۸)$$

در فرمول بالا i بیان‌گر سال و j معرف ماه هستند. $\overline{TWS_j}$ میان‌گرمیانگین و σ_j معرف انحراف معیار آنومالی‌های ذخیره کل آب کاهش یافته در ماه j هستند. شاخص شدت خشکسالی گریس هم رویدادهای آنومالی رطوبت و هم خشکسالی را تشخیص می‌دهد. این شاخص از توزیع نرمال شبه استاندارد پیروی می‌کند. شدت شاخص خشکسالی گریس با استفاده از پنج حد آستانه به ۵ دسته فراوانی تجمعی نسبی تقسیم بندی می‌شود که در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱- دسته بندی استاندارد سطوح رطوبت و خشکی بر اساس مقدار شاخص GRACE-DSI [۳۵]

مقدار شاخص GRACE-DSI	شدت خشکسالی
2.00 یا کمتر	خشکسالی استثنایی
-1.60 تا -1.99	خشکسالی شدید
-1.30 تا -1.59	خشکسالی سخت
-0.80 تا -1.29	خشکسالی متوسط
-0.50 تا -0.79	خشکسالی غیر طبیعی
0.49 تا -0.49	نزدیک به وضعیت عادی
0.50 تا 0.79	اندکی مرطوب
0.80 تا 1.29	نسبتاً مرطوب
1.30 تا 1.59	بسیار مرطوب
1.60 تا 1.99	به شدت مرطوب
2.00 یا بیشتر	فوق العاده مرطوب

هنگامی که بیش از ۲۰ درصد پیکسل‌ها از کل حوضه دوره خشکسالی شناسایی شود، یک رویداد خشکسالی منطقه ای محقق شده است. هنگامی که مقدار شاخص شدت خشکسالی -گریس برای سه ماه متوالی کمتر از $-0/8$ یعنی آستانه خشکسالی متوسط باشد، یک دوره خشکسالی روی داده است. اگر فاصله دو دوره خشکسالی مجاور، یک ماه باشد و مقدار شاخص شدت خشکسالی گریس در آن ماه کمتر از $-0/8$ باشد، دو رویداد خشکسالی مجاور در یک رویداد ادغام می‌شوند، در غیر این صورت، دو دوره خشکسالی مستقل از یکدیگر هستند.

برای محاسبه روند خطی شاخص شدت خشکسالی گریس از روش Theil-Sen در این مقاله استفاده شده است. این روش نسبت به نقاط دورافتاده حساس نیست و می‌تواند از یک رگرسیون خطی ساده برای داده‌های اریب و ناهمسان دقیق‌تر عمل کند و برای داده‌های توزیع شده معمولی با روش حداقل مربعات، به خوبی رقابت کند. فرمول این روش به صورت زیر است:

$$\beta = \text{Median} \left(\frac{X_j - X_i}{j - i} \right), \forall j > i$$

روند شاخص شدت خشکسالی گریس در فرمول بالا با β نشان داده شده است. مقادیر شاخص شدت خشکسالی گریس در زمان I_j هستند. اگر $\beta > 0$ باشد، نشان دهنده روند افزایشی و اگر $\beta < 0$ بیان‌گر روند کاهشی در GRACE-DSI است.

۳. نتایج

در این مطالعه برای پایش خشکسالی از شاخص Grace-DSI در پایش خشکسالی تالاب گاوخونی استفاده شده است. میزان بارش در دو دوره ۱۱ ساله از سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ و سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ در نمودار شکل ۳ نشان داده شده است. مقایسه دو دوره دوازده سال بارش در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ و سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۲۲ نشان دهنده خشکسالی ۱۲ ساله اول در سال ۲۰۰۸ و دوازده ساله دوم در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ می‌باشد که این نتایج با گزارش [۳۶] منتشر شده از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) ارائه می‌شود، مطابقت دارد.

شکل ۳- میزان بارش در دو دوره ۱۲ ساله، دوره اول ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ و دوره دوم ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ در حوزه گاوخونی

ذخیره کلی آب بر اساس داده‌های ماهواره GRACER در دوره ۲۳ ساله مربوط به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ در نمودار شکل ۴ نشان داده شده است. بر طبق این نمودار یک الگوی ثابت وجود دارد که در آن ذخیره کل آب در اواسط سال یعنی ماه‌های پنجم و ششم کاهش یافته و در اواخر سال یعنی ماه‌های نهم و دهم افزایش می‌یابد. روند کاهش می‌تواند به عوامل فصلی مانند ذوب برف یا مصرف آرد فصل‌های گرم سال مرتبط باشد. علیرغم روند کلی، برخی سال‌ها نوسانات بارزتر و برخی الگوی پایدارتری را نشان می‌دهند، که این تغییرات می‌تواند ناشی از عواملی همچون آب و هوا، بارش و در دسترس بودن آب منطقه ای باشد.

شکل ۴- مقایسه ذخیره کلی آب در دوره ۲۳ ساله حوزه گاوخونی با استفاده از ماهواره Grace

۴. نتیجه گیری و بحث

در این مقاله با استفاده از داده‌های بارش به دست آمده از ماهواره گریس در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ شاخص مهم **GRACE-DSI** برای حوزه رود گاوخونی در استان اصفهان بررسی شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که این شاخص همبستگی خوبی در پایش خشکسالی دارد و قادر به تشخیص خشکسالی در حوزه مورد نظر است، با استفاده از تحلیل نتایج خشکسالی در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ بدست آمده است. مقایسه دو دوره دوازده ساله بارش (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲) نشان می‌دهد که خشکسالی‌های شدید در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ رخ داده است. این یافته‌ها با گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر (OCHA) مطابقت دارد و بر صحت نتایج تحقیق افزوده است. یکی از یافته‌های مهم این تحقیق، الگوی ثابت کاهش و افزایش ذخیره کل آب در ماه‌های مختلف سال است. کاهش ذخیره آب در اواسط سال (ماه‌های پنجم و ششم) می‌تواند به عوامل فصلی مانند ذوب برف یا مصرف آب در فصل‌های گرم سال مرتبط باشد. افزایش ذخیره آب در اواخر سال (ماه‌های نهم و دهم) نیز به عوامل مشابهی مانند بارش‌های فصلی و کاهش مصرف آب در ماه‌های سردتر مرتبط است. این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از شاخص **GRACE-DSI** می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای پایش و مدیریت خشکسالی در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این شاخص به شناسایی الگوهای فصلی و تغییرات سالانه در ذخیره آب کمک می‌کند که می‌تواند در برنامه‌ریزی منابع آبی و اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی مؤثر باشد. توجه به یافته‌های این مطالعه، پیشنهاد

می‌شود که استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و شاخص‌های جدید در تحقیقات آینده به منظور پایش دقیق‌تر و جامع‌تر خشکسالی‌ها ادامه یابد. همچنین، ترکیب داده‌های GRACE با سایر داده‌های سنجش از دور و زمینی می‌تواند به بهبود دقت و اثربخشی این شاخص‌ها کمک کند.

۵. مراجع

1. Rawat, S., A. Ganapathy, and A. Agarwal, Drought characterization over Indian sub-continent using GRACE-based indices. *Scientific Reports*, 2022. **12**(1): p. 15432.
2. Ali, S., et al., Constructing high-resolution groundwater drought at spatio-temporal scale using GRACE satellite data based on machine learning in the Indus Basin. *Journal of Hydrology*, 2022. **612**: p. 128295.
3. Lu, J., et al., Quantification and assessment of global terrestrial water storage deficit caused by drought using GRACE satellite data. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2022. **15**: p. 5001-5012.
4. Liu, X., et al., Performance of different drought indices for agriculture drought in the North China Plain. *Journal of Arid Land*, 2018. **10**: p. 507-516.
5. Seka, A.M., et al., Hydrological drought evaluation using GRACE satellite-based drought index over the lake basins, East Africa. *Science of The Total Environment*, 2022. **852**: p. 158425.
6. Satish Kumar, K., et al., Monthly and seasonal drought characterization using grace-based groundwater drought index and its link to teleconnections across south indian river basins. *Climate*, 2021. **9**(4): p. 56.
7. Deng, S., S. Liu, and X. Mo, Assessment and attribution of China's droughts using an integrated drought index derived from GRACE and GRACE-FO data. *Journal of Hydrology*, 2021. **603**: p. 127170.
8. Thomas, A.C., et al., A GRACE-based water storage deficit approach for hydrological drought characterization. *Geophysical Research Letters*, 2014. **41**(5): p. 1537-1545.
9. Longuevergne, L., et al., GRACE water storage estimates for the Middle East and other regions with significant reservoir and lake storage. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2013. **17**(12): p. 4817-4830.
10. Zhao, M., et al., A global gridded dataset of GRACE drought severity index for 2002–14: comparison with PDSI and SPEI and a case study of the Australia millennium drought. *Journal of Hydrometeorology*, 2017. **18**(8): p. 2117-2129.
11. Azadi, S., et al., The Gavkhouni wetland dryness and Its impact on air temperature variability in the eastern part of the Zayandeh-Rud River Basin, Iran. *Water*, 2022. **14**(2): p. 172.
12. Lorenzo, M., et al., Standardized Precipitation Index (SPI) evolution over the Iberian Peninsula during the 21st century. *Atmospheric Research*, 2023: p. 107132.
13. Sinha, D., et al., Characterizing drought in India using GRACE observations of terrestrial water storage deficit. *Journal of Hydrometeorology*, 2017. **18**(2): p. 381-396.
14. Sinha, D., T.H. Syed, and J.T. Reager, Utilizing combined deviations of precipitation and GRACE-based terrestrial water storage as a metric for drought characterization: A case study over major Indian river basins. *Journal of Hydrology*, 2019. **572**: p. 294-307.

15. Liu, X., et al., GRACE satellite-based drought index indicating increased impact of drought over major basins in China during 2002–2017. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2020. **291**: p. 108057.
16. Pirali Zefrehei, A.R., M. Kolahi, and J. Fisher, Modeling wetland restoration scenarios in Gavkhooni International Wetland. *Restoration Ecology*, 2023. **31**(7): p. e13721.
17. Sarhadi, A. and S. Soltani, Determination of water requirements of the Gavkhuni wetland, Iran: A hydrological approach. *Journal of arid environments*, 2013. **98**: p. 27-40.
18. Mirahsani, M., et al., Regional drought monitoring in Zayandeh-rud Basin based on time series variations of the SPI and satellite-based vci indices. *Journal of Geography and Environmental Hazards*, 2018. **6**(4): p. 1-22.
19. Aalamifar, H., et al., A Comparative Study on Effects of Different Salinities on the Reproduction rates of two parthenogenetic species of *Artemia* (Gaav Khooni wetlands of Isfahan and ponds around the Urmia lake) from Iran. *International Journal of Aquatic Biology*, 2014. **2**(2): p. 91-98.
20. Eslamian, S., et al., Climate change impacts on some hydrological variables in the Zayandeh-Rud River Basin, Iran. *Reviving the Dying Giant: Integrated Water Resource Management in the Zayandeh Rud Catchment, Iran*, 2017: p. 201-217.
21. Zheng, S., et al., Characterizing drought events occurred in the Yangtze River Basin from 1979 to 2017 by reconstructing water storage anomalies based on GRACE and meteorological data. *Science of The Total Environment*, 2023. **868**: p. 161755.
22. Foroumandi, E., et al., Drought monitoring by downscaling GRACE-derived terrestrial water storage anomalies: A deep learning approach. *Journal of Hydrology*, 2023. **616**: p. 128838.
23. **Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS)**. Available from: <http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13402>.
24. Ellmer, M., et al. ITSG-Grace2018: The new GRACE time series from TU Graz. in *AGU Fall Meeting Abstracts*. 2018.
25. Cheng, M. and B.D. Tapley, Variations in the Earth's oblateness during the past 28 years. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2004. **109**(B9).
26. Swenson, S., D. Chambers, and J. Wahr, Estimating geocenter variations from a combination of GRACE and ocean model output. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2008. **113**(B8).
27. Wahr, J., M. Molenaar, and F. Bryan, Time variability of the Earth's gravity field: Hydrological and oceanic effects and their possible detection using GRACE. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 1998. **103**(B12): p. 30205-30229.
28. Khaki, M., et al., Efficient basin scale filtering of GRACE satellite products. *Remote sensing of environment*, 2018. **204**: p. 76-93.
29. Rodell, M., et al., The global land data assimilation system. *Bulletin of the American Meteorological society*, 2004. **85**(3): p. 381-394.
30. Salehnia, N., et al., Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data. *Journal of arid land*, 2017. **9**: p. 797-809.

-
31. Liu, C., et al., Spatiotemporal drought analysis by the standardized precipitation index (SPI) and standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) in Sichuan Province, China. Scientific Reports, 2021. **11**(1): p. 1280.
 32. McKee, T.B., N.J. Doesken, and J. Kleist. The relationship of drought frequency and duration to time scales. in Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology. 1993. California.
 33. Scanlon, B.R., et al., Global evaluation of new GRACE mascon products for hydrologic applications. Water Resources Research, 2016. **52**(12): p. 9412-9429.
 34. Bergmann, I., G. Ramillien, and F. Frappart, Climate-driven interannual ice mass evolution in Greenland. Global and Planetary Change, 2012. **82**: p. 1-11.
 35. Zhao, M., et al., Satellite observations of regional drought severity in the continental United States using GRACE-based terrestrial water storage changes. Journal of Climate, 2017. **30**(16): p. 6297-6308.

Introduction of the GRACE Satellite-based Drought Index Based on the Status of Gavkhuni lake from 2000 to 2022

Elahe Khesali (Assistant Professor)

Elham Ghasemi (Ms. Student)

Abstract

Drought is one of the most complex and prevalent natural phenomena that significantly impacts the environment, economy, society, and agriculture. Optimal drought management through the use of reliable and accurate indices can prevent major damages. This article introduces and evaluates a drought index based on GRACE satellite data, applied to the Gawkhuni wetland in Isfahan Province over a 23-year period from 2000 to 2022. The study utilizes the GRACE-based Drought Severity Index (GRACE-DSI), derived from total water storage data, which has the capability to reflect actual drought conditions and reduce the influence of non-natural factors in drought estimation. The results demonstrate that this index not only has a significant correlation with field observations but also accurately represents the extent and temporal variations of drought. The use of satellite remote sensing as a powerful tool for monitoring drought conditions on regional and global scales is of great importance. The GRACE satellite, by providing comprehensive data on surface water storage, soil moisture, and groundwater storage, enables more precise monitoring of drought conditions. Establishing standard drought indices based on satellite data greatly aids in better understanding the impacts of climate change and human activities. This research, through a comprehensive analysis of GRACE satellite data and a thorough examination of water storage changes in the Gawkhuni wetland, offers a reliable and efficient index for drought monitoring, which can significantly contribute to optimal water resource management and reducing the risks associated with drought.

Keywords

Drought, GRACE Satellite, Standard Index, Gavkhuni lake, Total Water Storage